

УДК: 635:631.55:631.8

ШИРИН ҚАЛАМПИР ЎСИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ЎСТИРУВЧИ СТИМУЛЯТОРЛАР ВА ЎҒИТЛАШ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Остонақулов Т.Э, ²Исломов А.Ж

¹ҚаршиДУ профессори, ²мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930633>

Аннотация. Мақолада ширин қалампир экини турли органоминерал ўғитлар меъёрларида ўстирувчи стимуляторларни қўллаб ўстириб, ўсиши, барг сатҳи, палак ва илдиз массаси шаклланиши, умумий ва товар ҳосилдорлигини ўрганиши натижалари келтирилиб, органоминерал ўғитлар - 20 т/га гўнг + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га меъёрда биргаликда берилиб, ўсимлик гуллаш даврида гиббериллин 10 л сувда 0,6-0,7 г эритмаси билан ишланганда ўсимликнинг ноқулай шароитга чидамлилиги ошиши, ўсиши ва тупнинг шаклланишига сезиларли таъсир этиб, энг баланд бўйли (86 см), барг сатҳили (0,71м²), бақувват палак (905г) ва илдиз тизими(191г), юқори маҳсулдорлик (917г) ва товар ҳосилдорлиги (34,7т/га) таъминланган ҳамда қўшимча ҳосил гектаридан 5,9-8,8 тонна қўшимча ҳосил олинishi қайд этилган.

Калит сўзлар: ширин қалампир, ўғит меъёри, ўстирувчи стимуляторлар, ўсув даври, палак вазни, товар ҳосил.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, площади листовой поверхности, формирование массы ботвы и корней, общая и товарная урожайности сладкого перца при различных норм органоминеральных удобрений с применением стимуляторов роста, и выявлено, что при совместном внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га и обработке куста сладкого перца в период цветения растворами гиббериллина (10 л воды 0,6-0,7 г) положительно влияет на рост растений в результате формируется высокорослые (86 см) с наибольшими листовой поверхностью (0,71 м²), мощной ботвы (905 г) и корневой системы (191 г), продуктивности (917 г) и товарной урожайности (34,7 т/га) и обеспечена прибавка урожая с гектара 5,9-8,8 тонн.

Ключевые слово: Сладкий перец, нормы удобрений, стимуляторы роста, вегетационный период, массы ботвы, товарный урожай.

Abstract. The article presents the results of a study of growth, leaf surface area, the formation of the mass of tops and roots, the total and marketable yield of sweet peppers at various rates of organomineral fertilizers with the use of growth stimulants, and it was revealed that with the joint application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha and treating the sweet pepper bush during the flowering period with gibberillin solutions (10 liters of water 0.6-0.7 g) has a positive effect on plant growth resulting in the formation of tall plants (86 cm) with the largest leaf surface (0.71 m²), powerful tops (905 g) and root system (191 g), productivity (917 g) and marketable yield (34.7 t/ha) and ensured an increase in yield per hectare of 5.9-8.8 tons.

Keywords: Sweet pepper, fertilizer rates, growth stimulants, growing season, tops mass, commercial harvest.

Қашқадарё вилоятининг тупроқ ва иқлим шароити ўзига хослиги, томатдош сабзавотлар ишлаб чиқариш ҳажми аҳоли эҳтиёжидан анча пастлиги, ҳосилдорлиги эса гектаридан 20 тонна атрофида эканлиги билан характерланади. Республикамизда ҳар йили

помидор 2,0-2,5 млн, қалампир 280-300 минг, бақлажон 180-200 минг тонна ишлаб чиқарилмоқда, асосий улуши эса четга экспорт қилинмоқда.

Ширин қалампир биокимёвий таркиби, озик-овқатлик қиймати, ташилувчанлиги ва сақланувчанлиги билан бошқа сабзавотлардан кескин фарқланиб, таркибида курук модда (14,5%) сақлаши бўйича сабзавотлар орасида 2-ўринда (саримсоқдан кейин), витамин “С” (аскорбин кислотаси) сақлаши бўйича эса биринчи ўринда туради.

Адабиётларда қайд этилишича, бизда етиштирилган ширин қалампир техник пишганда меваси 54-118 мг/%, қизарган, яъни физиологик пишган мевасида эса 368-535 мг/%, витамин “С” бўлади[6].

Жанубий Қашқадарё вилоятида ширин қалампир ишлаб чиқаришни кўпайтириш имкониятлари бўлиб, экин майдонини кенгайтириш ва ҳосилдорликни ошириш ҳисобланади. Бунда экиннинг юқори ҳосилдор экспортбop маҳсулот берувчи навларини тўғри танлаш, ўстириш агротехнологиясини такомиллаштириш, яъни органик ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш ҳамда ўстирувчи стимуляторларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади [5,6].

Лекин, Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитида ширин қалампир навларини ўрганиш, ўстириш агротехнологиясини такомиллаштириш борасида тадқиқотлар етарлича ўтказилмаган.

Шуни ҳисобга олиб, биз 2022-2023 йилларда Шаҳрисабз тумани Хўжаев Абдурасул фермер хўжалиги суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида махсус дала тажрибаси ўтказдик.

Тадқиқотнинг мақсади - ширин қалампир Дар Ташкента навини турли ўстирувчи стимуляторларни ҳамда органоминерал ўғитлар меъёрларини қўллаб ўстириб, ўсиши, барг сатҳи, палак ва илдиз массаси шаклланиши, умумий ва товар ҳосилдорлигини ўрганишдан иборат.

Тажрибада экиш 90 x 25 см схемада 4-5 чинбаргли кўчатлари 3-май куни ўтказилди. Экиш олди эгатларга сув қуйилиб, кўчатлар тутиб олгунча намлик 80-85% да ушланди. Кўчатлар ўтказишда 6 та вариант, яъни 1-вариантга фақат 20 т/га гўнг; 2-вариантга фақат $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га;

3-вариантга 20 т/га гўнг + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га; 4-вариантга фақат 20 т/га гўнг + гиббериллин; 5-вариантга фақат $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га + гиббериллин; 6-вариантга 20 т/га гўнг+ $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га + гиббериллин ҳисобга олиниб, улар ўзаро таққосланди. Минерал ўғитлардан аммоний селитраси, аммофос ва калий хлорид ҳамда қорамол гўнги ҳолида фойдаланилди.

Делянканинг майдони ўғитлар бўйича 288 м², стимуляторлар бўйича 144 м², такрорлар сони 4 та бўлди. Ҳар бир ўғит вариантлари делянкаси майдони 2 қисмга ажратилиб, 1-қисми ўстирувчи стимуляторларда ишланмасдан (назорат); 2-қисми “гиббериллин” ўстирувчи стимуляторида 10 л сувда 0,6-0,7 г аралаштирилиб ишланди. Ўстирувчи стимуляторлар эритмаси билан (300 л/га) ўсимлик гуллаш даврида ишланди.

Тажриба даласида барча кузатиш, ўлчаш, таҳлил ва ҳисоблашлар умумқабул қилинган услублар ва агротавсиялар асосида олиб борилди[1,2,4,].

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари Б.А.Доспехов бўйича дисперсион таҳлил қилиниб, тажриба аниқлиги ва энг кичик аниқликдаги фарқ ($ЭКФ_{0,5}$) ҳисобланди[3].

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, ширин қалампир Дар Ташкента нави кўчатларининг экилгач 5-куни тутувчанлиги вариантлар бўйича 94,2-96,4% ни ташкил

этди. Минерал, айниқса органоминерал ўғитлар шароитида кўчатлар тутувчанлигининг ошиш тенденцияси кузатилди. Ширин қалампир кўчати далага ўтказилгандан 1-ҳосилни теришгача бўлган ўсув даври фақат 20 т/га гўнг солинган вариантда 66 кунни, $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га минерал ўғитлари вариантида 69 кунни, органоминерал ўғитлар биргаликда қўлланилганда эса 70 кунни ташкил этиб, 3-4 кунга узайгани аниқланди.

Ўсимлик гуллаш даврида ўстирувчи стимулятор - гиббериллин билан (10 л сувда 0,6-0,7 грамм) ишлов берилганда ўсув даври 2-4 кунга узайгани кузатилди.

Органоминерал ўғитлар 20 т/га гўнг + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га меъёрда берилиб, ўсимлик гуллаш даврида гиббериллин 10 л сувда 0,6-0,7 г эритмаси билан ишланганда ўсимликнинг ноқулай шароитга чидамлилиги ошиши, ўсиши ва ривожланиши сезиларли даражада ўзгариб, энг баланд бўйли (86 см), барг сатҳили ($0,71m^2$), бақувват палак (905г) ва илдиз тизими(191г) шакллантириб, юқори маҳсулдорлик (917 г) ни таъминланиши аниқланди. Шунда техник пишган мева вазни 115 г ни ташкил этиб, бошқа ўрганилган вариантлардан 3-12 граммга зиёд эканлиги қайд этилди.

Умумий ҳосилдорлик тажриба вариантлари бўйича 26,5 дан 35,3 тоннагача фарқланди. Энг юқори ҳосилдорлик (35,3 т/га) ширин қалампир органоминерал ўғитлар 20 т/га гўнг + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га меъёрда биргаликда берилганда ўстирувчи стимуляторлар “гиббериллин” қўлланилганда олинди ва қўшимча ҳосил фақат 20 т/га гўнг ёки минерал ўғитлар $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га вариантларига нисбатан 5,9-8,8 т/га ни ташкил этди. Энг юқори товар ҳосили ҳам (34,7т/га ёки 98,3%) шу вариантда кузатилди.

Хулоса қилиб айтганда, ширин қалампир экинини Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитида ўстириб, юқори товар ҳосил (32-35 т/га) олиш мақсадида органоминерал ўғитларни - 20 т/га гўнг + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га меъёрда биргаликда бериб, ўсимликнинг гуллаш даврида ўстирувчи стимуляторлар “гиббериллин” билан (10 л сувда 0,6-0,7 г) ишлаш мақсадга мувофиқ экан.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002. –Б.217.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
5. Расулов Ф.Ф. Ширин қалампир етиштириш. Тошкент. 2021.-Б.62.
6. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., О.Қ.Қодирхўжаев. Мева-сабзавотчилик (Сабзавотчилик). Тошкент. Наврўз. 2019. –Б. 552.